

L'impact de coronavirus sur la chaîne d'approvisionnement marocaine : région Souss Massa

The Impact of corona virus on the Moroccan supply chain: Region of Souss Massa

ENNAJI Hind

Doctorante chercheuse

Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales

Ibn Zohr

Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences économiques

Agadir

hindennajiphd@gmail.com

JAAD Mustapha

Enseignant chercheur

Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales

Ibn Zohr

Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences économiques

Agadir

Must1.jaad@gmail.com

Date de soumission : 26/09/2020

Date d'acceptation : 02/11/2020

Pour citer cet article :

ENNAJI H. & JAAD M. (2020) « L'impact de coronavirus sur la chaîne d'approvisionnement marocaine : région Souss Massa », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 1 : Numéro 5» pp : 31 – 47.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé :

Coronavirus, le nom d'une nouvelle pandémie prend non seulement de nombreuses vies, mais détruit également l'économie des principaux pays. Ce virus vient rappeler brutalement que la mondialisation des cartes clients et fournisseurs, l'externalisation des activités, le développement de modèles collaboratifs, la recherche permanente de compétitivité, le développement des nouvelles technologies... ont fait de la gestion de la chaîne logistique à la fois le véritable moteur de performance des entreprises, un facteur de différenciation vis-à-vis de leurs clients et l'un de leurs plus grands risques en cas de défaillance.

Ce virus a touché l'économie de plusieurs pays, vu que la forte dépendance avec la Chine qui représente actuellement 20 % de la production mondiale.

Au Maroc, comme une économie axée sur la consommation, l'économie a subi des pertes importantes, Ceci nous a sollicité à analyser l'impact de ce virus sur la chaîne d'approvisionnement marocaine et surtout dans la région de Sousse Massa par le biais d'une étude qualitative préliminaire en se focalisant sur les entreprises de transformation des produits de la mer et de conditionnement, et pour ce faire, nous avons dirigé des entretiens individuels avec quelques managers des grandes entreprises dans la région pour bien comprendre la situation.

Dans cet article, nous présenterons la situation pandémique au Maroc ainsi qu'aux pays les plus touchés de l'Afrique, ensuite nous évoquerons les notions de la chaîne d'approvisionnement et les théories liés à la gestion de risques, et au niveau du dernier point nous allons exposer les résultats de notre enquête menée.

Mots clés :

Corona virus ; chaîne d'approvisionnement ; impact ; Maroc ; chaîne logistique.

Abstract

Coronavirus also called Covid 19, the new pandemic that not only takes many lives, but also destroys the economies of major countries. This virus came as a brutal reminder that the globalization of customer and supplier cards, the outsourcing of activities, the development of collaborative models, the permanent search for competitiveness, the development of new technologies... have made supply chain management the real driver of business performance, a factor that made a difference in regards to their customers, and one of their greatest risks in case of failure. This virus has affected the economies of several countries, as the heavy dependence on China currently accounts for 20% of world production.

In Morocco, as a consumer-oriented economy, the economy has suffered significant losses, This triggered us to analyze the impact of this virus on the Moroccan supply chain and especially in the Region of Sousse Massa through a preliminary qualitative study focusing on seafood processing and packaging companies .In order to do this, we conducted one-to-one interviews with some managers of large companies in the region to fully understand the situation. In this article, we will present the pandemic situation in Morocco and some of the African countries who had been strongly affected by it, then we will discuss the concepts of the supply chain and the theories related to risk management, and finally we will set out the results of our survey.

Keywords:

Corona virus; supply chain; impact; morocco; logistics.

INTRODUCTION

Au cours des 15 dernières années, la Chine a connu de nombreuses crises de santé publique causées par l'apparition de maladies, notamment des syndromes respiratoires aigus sévères (SRAS) en 2003 et le sous-type de grippe A H7N9 en 2013. Des épidémies telles que le SRAS et le H7N9 ont eu d'énormes impacts négatifs sur la santé de la population et l'économie.

La maladie du coronavirus 2019 (également appelée COVID-19) est une maladie respiratoire qui peut se propager d'une personne à l'autre (Ait Addi et al., 2020). Le virus qui cause COVID-19 est un nouveau coronavirus qui a été identifié pour la première fois lors d'une enquête sur une épidémie à Wuhan le 31 décembre, 2 mois plus tard, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a déclaré comme une maladie infectieuse mortelle; au 15 avril 2020, le virus s'était rapidement propagé à 193 pays, avec un total cumulé de 2.363.210 cas et plus que 160 000 décès ("COVID-19 situation reports," n.d.) Les zones les plus touchées ont été la Chine continentale, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France.

Ce virus est très contagieux et peut être mortel (Başbay, n.d.). Les agents de santé sont particulièrement exposés au risque d'infection. Les mécanismes exacts de transmission sont encore incertains, mais le virus semble se propager par contact intime par transmission de gouttelettes. Il est peu probable que l'on contracte le COVID en étant simplement à proximité d'une personne infectée, car le virus ne semble pas être en suspension dans l'air; cependant, le virus peut survivre sur des objets tels que les poignées de porte, les vêtements ou les boutons d'ascenseur pendant plus de 24 heures. Par conséquent, il est possible d'attraper la maladie en touchant des objets contaminés. Le port de masques faciaux et le lavage vigoureux des mains avec du savon liquide sont recommandés comme mesures de précaution. Ces caractéristiques du virus suggèrent que l'isolement rapide et efficace des personnes infectées et la mise en quarantaine de ceux qui ont été en contact étroit avec elles sont les mesures clés pour limiter la propagation de la maladie. (DICOM_Lisa.C and DICOM_Lisa.C, 2020)

Les graves impacts économiques et sociaux de ce virus partout dans le monde nous ont poussés à analyser en particulier la chaîne d'approvisionnement au Maroc et surtout dans la région de Sousse massa qui se spécialise dans 3 domaines principaux à citer la pêche, l'agro et la transformation de produits de mer.

Ceci nous a conduit à poser la question suivante : « la corona virus aurait-il un impact sur la chaîne d'approvisionnement de Sousse massa ? »

A partir de ce questionnement, plusieurs sous questions s'imposent :

- Quel impact a la coronavirus sur la chaine d'import et d'export des entreprises de transformation de produits de mer ?
- Quel impact sur les entreprises de conditionnement
- Quels sont les plans d'actions menées par ces entreprises pour minimiser la gravité de l'impact.

Nous cherchons à répondre dans le cadre de ce travail à cette question de façon à passer en revue en présentant la situation pandémique au Maroc ainsi qu'aux pays les plus touchés de l'Afrique, ensuite les notions de la chaine d'approvisionnement et les théories liés à la gestion de risques, et au niveau du dernier point nous allons exposer les résultats de notre enquête menée dans la région de Sousse massa.

1. REVUE DE LITTERATURE :

1.1. La situation pandémique en Afrique :

Le premier cas de SRAS en Chine est apparu le 17 novembre 2019(“Coronavirus : un premier cas découvert en Chine dès le 17 novembre,” n.d.) , le premier cas hors de Chine a été signalé en Thaïlande le 13 janvier lorsqu'une personne venant de Wuhan ‘foyer de l'épidémie’ (“Wuhan pneumonia: how the search for the source of the mystery illness unfolded | South China Morning Post,” n.d.)Ensuite au japon, au Corée de sud, aux états unis ; Au 02 mai 2020, le nombre de cas probables avait atteint 3 359 055, et le nombre de décès est 238 999. (“Coronavirus,” n.d.)

Figure 1 : cas enregistrés dans le monde mars-mai

Source : (“Coronavirus (COVID-19) - Google Actualités,” n.d.)

1.1.1. Au Maroc :

A l'instar de ce qui s'est produit dans les pays de la région, le Maroc a connu de nombreuses épidémies dont la peste (Laboudi, 2013), la variole, le paludisme, la tuberculose, le choléra, la poliomyélite, le trachome, la bilharziose, les leishmanioses... jusqu'au sida dont le premier cas fut enregistré en 1986. (*Actes de la session plénière solennelle, année 2010, 2011*)

Aujourd'hui la corona virus touche plus que 4000 personnes dont la majorité est dans la région de Casablanca, Marrakech, Tanger et Fès Meknès (voir graphique 1)

Figure 2 : nombre de cas confirmés par région, Maroc (02/05/2020)

Source : ("Coronavirus (COVID-19) - Google Actualités," n.d.)

Le premier cas a été déclaré le 02 mars 2020 chez un ressortissant marocain résidant à l'Italie, ("Coronavirus," 2020) Au 10 mars, elle a annoncé son premier décès, le 17 mars, 44 cas ont été enregistrés, après 2 jours, le Maroc a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Les mesures de confinement obligatoire imposées jusqu'au 20 mai ont été renforcées avec un couvre-feu nocturne pendant le ramadan, et Depuis le samedi 25 avril, premier jour du ramadan au Maroc, il est "formellement interdit aux citoyens de se déplacer hors de leur domicile ou sur la voie publique" entre 19H00 et 05H00 locales. ("Coronavirus: La situation au Maroc en chiffres | Hespres Français," n.d.)

1.1.2. En Algérie :

Suite au nombre élevé des personnes touchés par le virus, à savoir 4295 cas confirmés et 459 décès au 03 MAI ("Coronavirus (COVID-19) - Google Actualités," n.d.), l'Algérie suspend toutes ses liaisons avec l'Europe et ferme toutes les établissements scolaires, avec une application du confinement partiel à plusieurs wilayas.

1.1.3. En Tunisie :

le 03 mai, le pays a enregistré 1009 cas confirmés dont 42 décès , le pays a également mis quelques mesures tels que le confinement , et l'interdiction des regroupements de plus de 3 personnes .(“CORONAVIRUS COVID19 - Mesures et infos utiles, le point au 15 avril | lepetitjournal.com,” n.d.).

1.1.4. En Lybie :

Le 3 mai, seuls 63 cas sont déclarés dont trois morts. L'une des personnes décédées était Mahmoud Jibril, ex-chef de l'exécutif de la rébellion libyenne , seul l'aéroport internationale n'a été fermé et les mesures de confinement sont peu respectées.(“Coronavirus en Afrique,” 2020).

1.2. Organisation du système de santé au Maroc :

La naissance du système de santé Marocain remonte à la première conférence nationale sur la santé organisée en 1959 sous la présidence de feu S.M. Mohammed V qui a énoncé les principes qui constituent les pierres angulaires de la politique sanitaire au Maroc depuis plus de 40 ans. Deux déclarations de cette conférence illustrent l'orientation générale de cette politique : «La santé de la nation incombe à l'Etat» et «Le Ministère de la santé publique doit en assurer la conception et la réalisation ». Cette première phase a permis de nationaliser et développer l'offre de soins et de lutter contre les grands fléaux épidémiques.(Idrissi, n.d.)

Si un instrument scientifique pour éliminer le covid19 ne sera pas disponible à court terme, alors nous pourrions avoir à vivre avec le virus pendant une période relativement longue. Les risques pour les économies mondiales différentes, en fonction de certains facteurs comme leurs systèmes médicaux, l'importance du tourisme pour leurs économies, leur densité de population et leur mobilité, leurs systèmes d'assainissement et leur gestion de risques

Nous présentons dans le tableau ci-dessous certains de ces indicateurs importants :

Tableau 1 : liste des indicateurs MAROC

INDICATEUR	VALEUR
Population totale	36 029 138
Espérance de vie à la naissance (années) 2018	76 ans
PIB par habitant	3 222,2 dollars US
Taux de mortalité des moins de 5 ans, 2012	31%
Densité de la population 2018	81 hab /km ²
Dépenses (% du PIB)	24,7 % du PIB
Total dépenses de la santé 2017	5,25 % du PIB
Total dépenses santé par habitant	161,01 /hab
Nombre de lit par habitant 2014	1,1 /hab
Nombre de médecins (pour 1000 pers) 2017	0 .7
Nombre d'infirmiers pour 1000 personnes 2017	480
Nombre de touristes (2019)	11 938 036

Source : ("Maroc | Data," n.d.)

1.3. la chaîne logistique d'approvisionnement :

Pendant longtemps, le rôle traditionnel de l'approvisionnement au sein d'une organisation a été d'acquiescer les Biens pour la production. Mais aujourd'hui, ce rôle a l'a largement dépassé.

La définition de la «chaîne d'approvisionnement» semble être plus courante parmi les auteurs que d'autres concepts, Lee and Corey Billington l'ont défini comme étant un réseau d'installations qui produisent des matières premières, les transforment en des biens intermédiaires puis des produits finaux, et les livrer aux clients via un système de distribution Il couvre l'approvisionnement, la fabrication et la distribution(Lee and Billington, 1995)

Dans le même sens, La Londe et Masters dans leur article '**Emerging Logistics Strategies Blueprints for the Next Century**' ont proposé qu'une chaîne d'approvisionnement soit un ensemble d'entreprises indépendantes qui participent à la fabrication d'un produit et le placent entre les mains de l'utilisateur final et que les assembleurs, les grossistes, les détaillants et les

sociétés de transport sont tous membres de la chaîne d'approvisionnement. (La Londe and Masters, 1994)

De la même manière, Lambert, Stock et Ellram définissent une chaîne d'approvisionnement comme l'alignement des entreprises qui mettent des produits ou des services sur le marché. (Mentzer et al., 2001)

Selon Finch, l'objectif de base de la gestion de la chaîne consiste à «optimiser les performances de la chaîne pour ajouter autant de valeur que possible au moindre coût possible". En d'autres termes, il vise à relier tous les agents de la chaîne d'approvisionnement pour coopérer conjointement au sein de l'entreprise comme un moyen pour maximiser la productivité dans la chaîne d'approvisionnement et offrir le plus d'avantages à toutes les parties liées (Finch and Finch, 2008)

(Baier, 2008) Au plus haut niveau, les achats ont un impact direct sur la compétitivité de l'entreprise. Cette idée est la même que celle de Carter et Narasimhan (Baier, 2008) qui disait que l'offre devrait occuper une position stratégique élevée dans la stratégie l'entreprise: «... the purchasing function should be viewed as a key component of a firm competitiveness and involved at the highest level of corporate strategy formulation and decision making» (Baier, 2008)

1.4. Les risques de la chaîne d'approvisionnement :

Le risque est une fonction de l'incertitude et de l'impact des événements. De nombreuses sources conduisent à l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement. Le degré d'influence est généralement causé par une perte ou un gain monétaire potentiel ("iann b , parr.pdf," n.d.), Les composants de la chaîne d'approvisionnement changent de façon aléatoire, affectant ainsi les performances de la chaîne d'approvisionnement, Les risques peuvent être divisés en deux grandes catégories: la technologie de l'ordonnancement et l'incertitude des coûts ("Raj Sinha et al. - 2004 - Methodology to mitigate supplier risk in an aerosp.pdf," n.d.)

Selon Sinha, On peut distinguer entre les risques contrôlables comme les risques standards de technologie ou également de pratiques, et les risques incontrôlables comme les risques de fournisseurs, et le manque de matière première

Tableau 2 : Figure 4 : risques controlables et incontrolables

Areas	Foreseen risks	Controllable risks	Uncontrollable risks
Standards	Lack of common terminology	X	
	Conflict in OEM requirements	X	
Supplier	Lack of raw material		X
	Failure to deliver on time	X	
Technology	Lack of information transparency	X	
Practice	Compete on cost	X	
	Excessive holding of inventory	X	

Source : ("Raj Sinha et al. - 2004 - Methodology to mitigate supplier risk in an aerosp.pdf," n.d.)

D'après Peter Finch, il existe trois niveaux de risques, (application level, organisational level et inter-organisationnel) : pour le premier niveau concerne **les Risques de défaillance techniques** en raison de facteurs internes ou externes tels que les Catastrophes naturelles, inondations, grèves, maladies, épidémies, accidents, incendies...

Les risques organisationnelles qui sont liés à la mise en œuvre stratégique de systèmes d'information à citer : les Risques juridiques, violation des droits, droits de propriété intellectuelle et enfin **les risques inter organisationnelles** Risques liés aux réseaux inter-organisationnels du par exemple à un Contrôle faible ou inefficace des fournisseurs ou clients (Finch and Finch, 2008)

Andreas Norrman et Robert Lindroth, dans leur article 'Categorization of Supply chain Risk and Risk Management' Publié en 2004, ont proposé un cadre en trois dimensions pour analyser les différents problèmes de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement à savoir (operational accidents, operational catastrophes, strategic uncertainty)

Figure 3 : categories de risques selon norrman et lindorth

Source :("The Basics of Supply Chain Risk Management," n.d.)

Les accidents opérationnelles tels que les Processus opérationnels ou ressources liées à la logistique ou à la chaîne d'approvisionnement, incendie, accidents, pannes de machine.. Deuxièmement les catastrophes opérationnelles comme les catastrophes naturelles, l'instabilité sociopolitique, les Perturbations économiques, les attaques terroristes ...Et finalement les incertitudes stratégiques à citer la Fluctuation de la demande, la concurrence accrue, le changement technologique..

Miller également a considéré que les risques se divisent en 3 catégories, **un environnement global incertain, l'industrie, et Variables spécifiques à l'entreprise**. Chacune de ces catégories contient un nombre de composants.

L'incertitude correspond aux facteurs qui impactent directement le business via l'Incertitude générale Y compris les débats politiques, les décisions du gouvernement, la macroéconomie, l'incertitude sociale et l'incertitude naturelle. (Miller, 1992)

2. METHODOLOGIE :

2.1. Nature et design de la recherche :

Notre problématique vise à décrire l'impact de la pandémie du covid19 sur les chaînes d'approvisionnement de quelques grandes et moyennes entreprises dans la région de Souss massa à travers une étude préliminaire. Dans ce sens, Nous avons choisi de nous concentrer sur la recherche qualitative afin de pouvoir décrire les Différentes impacts et stratégies liées aux risques de la chaîne d'approvisionnement de ces entreprises.

Comme Mays et Pope l'ont défini dans leur article 'rigour and qualitative research' : " The goal of qualitative research is the development of concepts which help us to understand social phenomena in natural (rather than experimental) settings, giving due emphasis to the meanings, experiences, and views of all the participants"(Mays and Pope, 1995),et donc la méthodologie qualitative demeure la démarche de recherche la plus pertinente pour observer et étudier les stratégies émergentes dans les organisations et les processus réels de décision.

Bien qu'il n'y ait pas de définition normalisée pour la recherche qualitative, la plupart des auteurs s'accordent sur ses principales caractéristiques. Creswell dans son livre 'qualitative inquiry and research design choosing' l a formulé comme celle-ci : « Les écrivains conviennent que l'on entreprend la recherche qualitative dans un cadre naturel où le chercheur est un instrument de collecte de données qui rassemble des mots ou des images, leur analyse inductive, met l'accent sur la signification de participants, et décrit un processus qui est expressif et convaincant dans le langage »("Lewis - 2015 - Qualitative Inquiry and Research Design Choosing .pdf," n.d.).

Pour Laurence Kohn et Wendy Christiaens, la recherche qualitative englobe toutes les formes de recherche sur le terrain de nature non numérique, tels que les mots et les récits. Il existe différentes sources de données qualitatives, telles que les observations, l'analyse de documents, les entretiens, les images ou vidéos(Kohn and Christiaens, 2014) et que le but de la MRQ est la description grossière comme l'a mentionnée l'anthropologue Clifford Geertz dans son essai publié en 1973 ' theory of culture ' : La « description grossière » d'une pratique humaine ou d'un comportement n'inclut pas seulement le focus de l'étude, mais aussi son contexte, de sorte qu'elle prenne sens pour une personne externe.("GEETTD.1.pdf," n.d.).

En Outre le fait que l'impact du covid19 sur la chaîne logistique se mesure pas seulement par des données quantitatives et surtout actuellement suite au manque de données évidentes, Nous avons besoin d'un moyen pour nous permettre de saisir la complexité de ce risque rencontré

dans ces entreprises et nous fournir suffisamment de flexibilité pour collecter des informations nécessaires afin d'analyser cette situation de pandémie. Et comme le disait Jean poupart dans son article 'les méthodes qualitatives en terrain criminologique' : « ces caractéristiques sont en effet ce qui définit la recherche qualitative ». Il ajoute également que cette méthodologie se caractérise également par « son ouverture au monde empirique qui s'exprime souvent par une valorisation de l'exploration inductive du terrain d'observation et par son ouverture à la découverte de "faits inconvenients" ou de "cas négatifs". »(Poupart and Couvrette¹², 2018) et vu que nous cherchons à comprendre le rôle de la gestion des risque et l'impact réel de la pandémie sur la chaine d'approvisionnement et sur l'achat, nous avons besoin d'avoir une représentation des plus réalistes. En ce sens, la recherche qualitative est donc très appropriée pour cette recherche.

2.2. Problématique

D'après les rapports de la HCP, La région Souss-Massa recèle d'importantes potentialités économiques lui conférant des vocations multiples et diversifiées (touristique, halieutique, agricole, industrielle, minière et artisanale etc..) et les principaux secteurs productifs sont :

L'agro : La Souss-Massa constitue la première zone primeuriste intense du Maroc. Elle prédomine par ses produits agrumicoles et maraîchers notamment en petits fruits, en oranges et en tomates puisqu'elle contribue aux exportations nationales, respectivement, à hauteur de 53%, 50% et 83%.("Le Plan de développement économique et social 2000-2004. Région de Souss-Massa-Draa.pdf," n.d.).

La pêche : L'importance de la production halieutique débarquée à Agadir soit 140.000 tonnes en 1997 fait de celui-ci le premier port de pêche du Royaume. La flotte hauturière représente 60 % de la flotte nationale alors que la pêche côtière ne constitue que 8 %.

L'industrie : les grandes unités industrielles sont focalisées dans la transformation du poisson et le conditionnement des produits agricoles.

Dans ce sens, nous allons nous focaliser sur ces deux secteurs à savoir la transformation des produits de la mer et le conditionnement des produits agricoles, afin de comprendre l'impact de cette crise sur la chaine d'approvisionnement des entreprises opérant dans ces secteurs, et pour ce faire, nous avons dirigé des entretiens individuels avec quelques managers des grandes entreprises dans la région pour bien comprendre la situation.

Alors l'hypothèse de base c'est : est-ce que la corona virus aurait t'il un impact sur la chaine d'approvisionnement de ces entreprises ?

3. RESULTATS :

3.1. *Impact sur les activités d'import :*

Partout dans le monde, à l'ère de la pandémie et en raison des intempéries et du mauvais temps, l'activité d'importation et d'exportation a été induite en erreur. Au port d'Agadir où se concentre l'essentiel du volume des échanges, que ce soit au niveau des conteneurs, du TIR ou des marchandises en vrac, il fonctionne normalement.

Des sources portuaires ont déclaré que le mauvais temps a légèrement affecté le trafic, mais qu'ils arrivent à gérer et que tout va bien.

En outre les managers de plusieurs grandes entreprises opérant dans la transformation des produits de la pêche et le conditionnement des fruits et des légumes ont déclaré que Malgré la crise du Covid-19, les services continuent de fonctionner de la même manière qu'auparavant. C'est le cas également pour l'Administration générale des ports, du remorquage ou du contrôle aux frontières et des autres services nécessaires au bon fonctionnement des ports. Cependant, pour les opérations restantes, un système de bureau distant a été mis en place.

« L'import-export se maintient, coûte que coûte, malgré le caractère exceptionnel de la situation Et que le taux d'export n'a pas baissé en cette période de crise, la production ainsi, et que toutes les mesures préventives ont été mises en place et le test COVID a été fait pour tout le personnel ainsi que les ouvrières de l'usine afin de ne pas réduire le nombre de personnel et garder la même cadence de production», relève-t-on auprès d'un directeur d'usine de transformation de produit de mer.

Concernant l'import et la crise d'approvisionnement, les managers des sociétés des produits de mer , ont déclaré qu'ils ont suffisamment de stock de matières premières , et de boîtes métalliques , en plus les sociétés exportatrices de ces produits n'ont pas arrêté de livrer les produits nécessaires pareils car ils sont engagés par des contrats annuels ; toutefois , y'avait quelques changements au niveau de fournisseurs en basculant vers les produits locaux pour éviter les délais de retard dû au blocage éminent à cause de la pandémie.

Et finalement concernant les managers des sociétés de conditionnement, ont prouvé eux aussi qu'il y avait pas de problèmes au niveau d'approvisionnement et que tout marchait comme avant. En ajoutant que tous les produits sont achetés en local. Ainsi pour l'export lui de même a augmenté en raison de la baisse de la production espagnole, portugaise et italienne et que les prix sont en hausse comparativement au temps normal de marché.

3.2 Plans d'actions :

D'après les responsables d'approvisionnement, ils déclarent qu'ils ont mis en place plusieurs plans dès le début de la crise afin d'éviter la rupture de stock et les problèmes de matières premières à citer :

- Faire des prévisions a court et a moyen terme
- Augmenter le stock de sécurité
- Se renseigner par rapport aux fournisseurs habituels pour anticiper les défaillances
- Diversifier les sources d'approvisionnement en retournant vers les fournisseurs nationaux.
- Privilégier les gros clients.

CONCLUSION

Non seulement au MAROC, mais le monde entier connaît une situation très difficile, la coronavirus ou également appelé covid19 peut passer d'une personne à une autre, et il peut provoquer des maladies respiratoires à un stade précoce, y compris la toux, maux de tete, fièvre envahissant finalement les poumons et les reins et causant la mort.

Ce virus a touché l'économie de plusieurs pays, vu que la forte dépendance avec la chine qui représente actuellement 20 % de la production mondiale

Au Maroc, comme une économie axée sur la consommation, l'économie a subi des pertes importantes et les secteurs les plus touchés sont surtout le tourisme, l'automobile et le textile.

En outre, la forte dépendance de l'économie européenne, l'économie du royaume est affecté par le déclin de la croissance, parc qu'elle représente plus que 58 % des exportations marocaines ,70 % des revenus du tourisme et 69% des MRE.

Les produits les plus touchés sont le thé chinois dont le Maroc est le premier importateur mondial avec plus que 77562 tonnes et donc les commerçants peuvent se tourner vers d'autres pays asiatiques tes que l'Inde ou le Vietnam pour s'approvisionner en thé. *“Mais cela va forcément se répercuter sur la qualité et le prix du produit à la vente”*, nuance-t-il. Un commercial dans une société d'import-export de produits alimentaires basée à Agadir.

L'objectif principal de notre article était d'analyser l'impact de ce virus mortel sur la chaine d'approvisionnement marocaine, et pour ce faire nous avons fait appel aux méthodes qualitatives pourtant suite au confinement et au manque de données statistiques exactes, nous

avons limité notre champ de recherche dans la région de Souss-Massa, donc une étude quantitative élargie sur tout le territoire marocain par des méthodes statistiques s'impose afin de chiffrer les résultats, et ceci nous pousse à se poser la question '*quel est l'impact de cette pandémie à long terme ?*'.

BIBLIOGRAPHE

- Revue Internationale du Chercheur :
<https://www.revuechercheur.com/index.php/home/issue/archive>
- Revue Internationale des Sciences de Gestio
<https://www.revueisg.com/index.php/home/issue/archive>)
- Actes de la session plénière solennelle, année 2010: Rabat, 17-19 février 2010., 2011. .
Royaume du Maroc, Académie Hassan II des sciences et techniques, Rabat.
- Ait Addi, R., Benksim, A., Amine, M., Cherkaoui, M., 2020. COVID-19 Outbreak and Perspective in Morocco. Electron. J. Gen. Med. 17. <https://doi.org/10.29333/ejgm/7857>
- Baier, C., 2008. The Alignment Performance Link in Purchasing and Supply Management: Performance Implications of Fit between Business Strategy, Purchasing Strategy, and Purchasing Practices. Springer Science & Business Media.
- Başbay, M.M., n.d. Economic Impacts of the Novel Coronavirus Outbreak 5.
- Coronavirus (COVID-19) - Google Actualités [WWW Document], n.d. . Google Actual. URL <https://news.google.com/covid19/map?hl=fr&gl=MA&ceid=MA:fr> (accessed 5.4.20).
- CORONAVIRUS COVID19 - Mesures et infos utiles, le point au 15 avril | lepetitjournal.com [WWW Document], n.d. URL <https://lepetitjournal.com/tunis/actualites/coronavirus-covid19-mesures-et-infos-utiles-le-point-au-15-avril-278405> (accessed 5.4.20).
- Coronavirus en Afrique : quels sont les pays impactés ? [WWW Document], 2020. . TV5MONDE. URL <https://information.tv5monde.com/afrique/coronavirus-en-afrique-quels-sont-les-pays-impactes-350968> (accessed 5.4.20).
- Coronavirus: La situation au Maroc en chiffres | Hespress Français [WWW Document], n.d. URL <https://fr.hespress.com/136164-coronavirus-la-situation-au-maroc-en-chiffres.html> (accessed 5.4.20).

- Coronavirus: Premier cas au Maroc [WWW Document], 2020. . L'Économiste. URL <https://www.leconomiste.com/flash-infos/coronavirus-premier-cas-au-maroc> (accessed 5.4.20).
- Coronavirus : un premier cas découvert en Chine dès le 17 novembre [WWW Document], n.d. URL https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-un-premier-cas-decouvert-en-chine-des-le-17-novembre_3873267.html (accessed 5.4.20).
- Coronavirus [WWW Document], n.d. URL <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> (accessed 5.4.20).
- COVID-19 situation reports [WWW Document], n.d. URL <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports> (accessed 5.4.20).
- DICOM_Lisa.C, DICOM_Lisa.C, 2020. Réponses à vos questions sur le COVID-19 [WWW Document]. Ministère Solidar. Santé. URL <http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins> (accessed 5.4.20).
- Finch, B.J., Finch, performance, Byron J. Operations now :. profitability, processes, 2008. Operations now : supply chain profitability and performance.
- GEETTD.1.pdf, n.d.
- iann b , parr.pdf, n.d.
- Idrissi, K.S., n.d. LA SANTE DANS LE ROYAUME DU MAROC 8.
- Kohn, L., Christiaens, W., 2014. Les méthodes de recherches qualitatives dans la recherche en soins de santé : apports et croyances. Reflets Perspect. Vie Économique LIII, 67. <https://doi.org/10.3917/rpve.534.0067>
- La Londe, B.J., Masters, J.M., 1994. Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century. Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag. 24, 35–47. <https://doi.org/10.1108/09600039410070975>
- Laboudi, F., 2013. برغملاب 1818 نو عاط ءابو خيرات. Maroc Méd. 3.
- Le Plan de développement économique et social 2000-2004. Région de Souss-Massa-Draa.pdf, n.d.
- Lee, H.L., Billington, C., 1995. The Evolution of Supply-Chain-Management Models and Practice at Hewlett-Packard. Interfaces 25, 42–63.
- Lewis - 2015 - Qualitative Inquiry and Research Design Choosing .pdf, n.d.

- Maroc | Data [WWW Document], n.d. URL
<https://donnees.banquemondiale.org/pays/maroc> (accessed 5.4.20).
- Mays, N., Pope, C., 1995. Qualitative Research: Rigour and qualitative research. *BMJ* 311, 109–112. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.6997.109>
- Mentzer, J.T., DeWitt, W., Keebler, J.S., Min, S., Nix, N.W., Smith, C.D., Zacharia, Z.G., 2001. DEFINING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. *J. Bus. Logist.* 25.
- Miller, K.D., 1992. A Framework for Integrated Risk Management in International Business. *J. Int. Bus. Stud.* 23, 311–331. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490270>
- Poupart, J., Couvrette12, A., 2018. Les méthodes qualitatives en « terrain criminologique » : mise en perspective et usage de ces méthodes dans la revue *Criminologie*. *Criminologie* 51, 201–229. <https://doi.org/10.7202/1045313ar>
- Raj Sinha et al. - 2004 - Methodology to mitigate supplier risk in an aerosp.pdf, n.d.
- Wuhan pneumonia: how the search for the source of the mystery illness unfolded | South China Morning Post [WWW Document], n.d. URL
<https://www.scmp.com/news/china/society/article/3046233/wuhan-pneumonia-how-search-source-mystery-illness-unfolded> (accessed 5.4.20).